

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali “Jamoat salomatligi va umumiy gigiyena” kafedrasini mudiri, Ibadulla Qochkarovich Abdullayevning 70 yilligiga bag‘ishlangan “Sog‘liqni saqlash tizimida menejmentning zamonaviy muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman 2025-yil 20-21 oktabr

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ЕГО УЛУЧШЕНИЯ

Шоюнусова Н.Ш.

*Ассистент, кафедра социальной гигиены и управления здравоохранением,
Андижанский государственный медицинский институт*

Введение: Здоровье детей является ключевым индикатором социально-экономического развития общества. В условиях современных вызовов — урбанизации, глобализации, экологических изменений и роста хронических заболеваний — вопросы сохранения здоровья подрастающего поколения приобретают особую актуальность. В Республике Узбекистан, как и во многих странах, наблюдаются значительные различия в состоянии здоровья детей в зависимости от региона, что связано с социально-экономическими факторами, уровнем медицинской помощи и доступностью образовательных и профилактических программ.

Цель исследования: Определение основных современных вызовов в сфере детского здоровья и разработка регионально-ориентированных стратегий по его улучшению.

Материалы и методы: Проведен обзор статистических данных Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, а также анализ публикаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ. Рассматривались показатели физического и психического здоровья детей, уровень заболеваемости инфекционными и неинфекционными болезнями, охват профилактическими вакцинациями, а также доступ к качественному питанию и медицинской помощи.

Результаты: Основными проблемами, выявленными в ходе анализа, являются:

- Рост числа хронических неинфекционных заболеваний: ожирение выявлено у 14,8% детей школьного возраста, анемия у 22,3%, сахарный диабет I типа — 1,2 случая на 1000 детей.
- Психоэмоциональные расстройства регистрируются у 17,5% подростков, что связано с высоким уровнем стресса и влиянием цифровых технологий.
- Заболеваемость инфекциями дыхательных путей сохраняется высокой: в среднем 420 случаев на 1000 детей в год.
- В региональном аспекте Ферганская долина сталкивается с проблемой загрязнения окружающей среды: по данным мониторинга, в 34% проб воды содержание нитратов превышает допустимую норму.
- В то же время внедрение школьных программ по профилактике привело к снижению уровня заболеваемости ОРВИ на 11% за последние 3 года.

Выводы: Современные вызовы в сфере здоровья детей требуют комплексного подхода. Необходимо развитие региональных стратегий, включающих:

- усиление профилактических программ и вакцинации;
- повышение качества детского питания;
- внедрение школьных программ по формированию здорового образа жизни;
- мониторинг экологических факторов, влияющих на здоровье;
- межсекторальное сотрудничество (образование, здравоохранение, социальная защита).

Реализация таких мер позволит не только снизить уровень заболеваемости среди детей, но и создать основу для долгосрочного укрепления здоровья населения.